

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI BILISH JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISH

Dehqanova Muborakxon G'iyeziddin qizi¹, Mo'minova Go'zal², Turgunaliyeva Moldir²,
Joldibayeva Simbat²

¹CHDPU, Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi,

²CHDPU Maxsus pedagogika:surdotarjimonlik faoliyati 23.3 guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18005975>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni bilish jarayonlari haqida, uni rivojlanish bosqichlarida qanday funksiyalar bajarishi va bilish jarayonlarini rivojlantirish bo'yicha ma'lumotlar olishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: bilish jarayonlari, diqqat, xotira, xayol, sezgi tafakkur, mehanik, ixtiyoriy, markaz, rivojlantirish, ong osti.

Аннотация. в данной статье можно получить информацию о познавательных процессах дошкольников, какие функции он выполняет на этапах развития, а также о развитии познавательных процессов.

Ключевые слова: познавательные процессы, внимание, память, воображение, интуитивное мышление, механическое, произвольное, центр, развитие, подсознание.

Abstract. In this article, you can learn about the cognitive processes of preschool children, what functions they perform during their development stages, and how to develop cognitive processes.

Keywords: cognitive processes, attention, memory, imagination, intuitive thinking, mechanical, voluntary, center, development, subconscious.

KIRISH

Olam va uning qonunlarini bilish falsafiy dunyoqarash bilan bevosita bog'langan masaladir. Shuning uchun ham dunyoni bilish masalasi doimo barcha pedagogika fanlarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Ilk bolalik davridagi bolalarda diqqatning bo'linuvchanligi juda zaif, ko'lami esa tor bo'ladi. Bu yoshdagi bolalar diqqatlarini faqat ko'zlariga yaqqol ko'rinib turgan bir narsagagina qarata oladilar.

ADABIYOTLAR TAHLILIVA METODOLOGIYA.

Ilk bolalik davridagi bolalar diqqatining rivojlanishida nutqning roli juda kattadir. Bolaning tili chiqib nutqni egallay boshlashi, katta kishilar bilan muloqotda bo'lishdan tashqari, ularning ko'rsatmalarini bajarish imkoniyatini ham beradi. Bu esa o'z navbati bilan diqqatni ma'lum darajada to'plash va muayyan bir maqsadga qaratishni talab etadi. Natijalar shuni ma'lum qiladiki bolalarda ixtiyoriy diqqatning rivojlanishiga asos yaratadi. Bog'cha yoshidan boshlab bolalarda ixtiyoriy diqqat rivojlana boshlaydi. Biroq, kichik bog'cha yoshdagi bolalarda ixtiyorsiz diqqat ustunlik qiladi. Kichik bog'cha yoshdagi bolalarida kun sayin paydo bo'ladigan yangi-yangi qiziqishlar, o'yin faoliyatlarining xilma-xil bo'la borishi ularda ixtiyorsiz diqqatni asta-sekin takomillashtirib boradi. Bog'chada jamoa tomonidan talab etiladigan tartiblarga bo'ysunish, qoidalari o'yin shartlarini so'zsiz bajarish, kattalarning topshiriqlarini chidam, qunt bilan ado yetish kabi hollar bog'cha yoshdagi bolalarda diqqatning ixtiyoriy turini rivojlantiradi. Bolalarda ixtiyoriy diqqatni rivojlantirishda o'yinning roli juda kattadir. Chunki turli o'yinlar

paytida bolalar diqqatlarini bir joyga to'plab, o'z tashabbuslari bilan ma'lum maqsadlarni ilgari suradilar. O'yinlarning qanday qoidalar asosida yo'nalishini o'zlari mustaqil ravishda tanlab oladilar. O'yin qoidasidan chetga chiqib ketmaslik uchun o'z harakatlarini o'yin qoidalariga moslashtirishga va o'yinda qatnashuvchi o'rtoqlarining harakatlarini ham kuzatib borishga intiladilar. Ana shunday o'yinlarda ixtiyorsiz diqqat bilan birga ixtiyoriy diqqat ham faol ishtirok etadi, binobarin, bolalarning o'yini uchun sharoit yaratib beradi. Shuni ham nazarda tutish kerakki, ixtiyoriy diqqat iroda bilan bog'liq, shuning uchun ham ko'pincha bolalar diqqatning bu turini o'zlaricha mustaqil tashkil eta olmaydilar. Diqqatning ixtiyoriy turini har xil savollar va topshiriqlar berish yo'li bilan rivojlantirib borish kerak. Xayol - bu hech qachon sezilmagan tasvir va vaziyatlarni yaratishdan iborat aqliy jarayon. Xotira - bu odam ilgari idrok etgan, boshdan kechirgan, o'ylagan, qilgan ishlarini bosib chiqarish, saqlash, tan olish va ko'paytirish. Bu aqliy hayotning asosi, ongimizning asosidir. Tajribani to'plash, uni saqlash va ishlatish xotira faoliyatining natijasidir. Xotira uzoq muddatli bo'lishi mumkin (inson hayotida butun umr xotirasida saqlanadigan so'zlar, ma'lumotlar, tushunchalar, tasvirlarning ma'lum bir zaxirasi) va qisqa muddatli (biz qisqa vaqt ichida saqlaydigan ma'lumotlar: oziq-ovqat sotib olish, borish vizual, eshitish, hid bilish, teginish va yoqimli xotira. Inson qanday ma'lumotni eslab qolishiga qarab, og'zaki, majoziy, vosita xotirasini va boshqalarni ajratish mumkin. Fikrlash - bu tashqi dunyo va uning qonuniyatlarining umumlashtirilgan, vositachilik qilgan, mavhum aks etishini ta'kidlashmiz mumkin. Fikrlashning operatsion tarkibiy qismlari aqliy operatsiyalar - tahlil, sintez, taqqoslash, mavhumlashtirish, umumlashtirish, tasniflashdir. Tafakkurning uch turidan: og'zaki-mantiqiy, obrazli-mantiqiy va vizual-samarali - bolalarda oxirgi ikki tur ancha rivojlangan va ustunlik qiladi. Birinchisi - og'zaki-mantiqiy, ilgari bunday fikrlash 6-7 yoshgacha intensiv rivojlana boshlaydi. Nutq - bu odamning boshqa odamlar bilan muloqot qilish uchun tilni amalda qo'llash jarayoni. Til odamlar o'rtasidagi aloqa vositasidir. Kichik maktabgacha yoshda sezgi faoliyati rivojlanadi. Bolalar idrokning individual birliklaridan hissiy standartlarga o'tadilar. Kichik maktabgacha yoshning oxiriga kelib, bolalar ob'yektlarning 5 va undan ortiq shakllarini va yetti yoki undan ortiq ranglarini idrok eta oladilar, ular ob'yektlarni o'lchamlari bilan farqlay olishadi. Diqqat va xotira rivojlanadi. Voyaga yetgan kishining iltimosiga binoan bolalar 3-4 so'zni va narsalarning 5-6 nomini yodlashlari mumkin. Yoshlikning oxiriga kelib, ular sevimli asarlaridan muhim parchalarni yodlab olishlari mumkin. Vizual-harakat tafakkuri rivojlanishda davom etmoqda. Bolalar ob'ektlar o'rtasida ba'zi yashirin aloqalarni va munosabatlarni o'rnatishga qodir. Ushbu yoshda bolalarning xotira qobiliyati oshadi. Maktabgacha yoshda bolalar hali ham ob'ektlar sinflari haqida g'oyalarga ega emaslar. Ob'ektlar o'zgarishi mumkin bo'lgan xususiyatlarga ko'ra guruhlanadi, ammo sinflarni mantiqiy qo'shish va ko'paytirish operatsiyalari shakllana boshlaydi. Masalan, katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar ob'yektlarni guruhlashda ikkita xususiyatni hisobga olishlari mumkin: rang va shakl (material) va boshqalar. Ushbu yoshdagi bolalar, agar tahlil qilingan munosabatlar ularning vizual tajribalaridan tashqariga chiqmasa, mulohaza yuritishi va yetarli sababiy tushuntirishlar bera olishiga qodir. Xayolotning rivojlanishi bolalarga juda o'ziga xos va izchil rivojlanayotgan hikoyalarni yaratishga imkon beradi. Odamning butun aqliy taraqqiyoti asosan xotiraning taraqqiyotidan iborat ekan, xotira bola hayotining dastlabki kunlaridan boshlaboq rivojlana boshlaydi. Bolada xotiraning dastlabki alomatlari yaqin atrofidagi odamlarni va narsalarni tanishida ko'rina boshlaydi. Tasavvurlari tufayli bolalar o'tgan narsalarni bemalol eslay oladilar, masalan, bolaga ko'z o'ngida bo'lmagan narsaning nomini aytsangiz, u ko'zlari bilan chor atrofqa qarab shu narsani izlay boshlaydi. Bola xotirasining rivojlanishida nutqning

o'sishi juda katta ahamiyatga ega. Bu davrda bola narsa va hodisalarni faqat bevosita ko'rish orqali emas, balki shu narsa va hodisalarning nomlari orqali ham idrok qila oladigan bo'ladi. Bundan tashqari ular kattalardan so'rab bilib olish, eshitish orqali ham o'z xotiralarini boyitadilar.

NATIJALAR

Ilk bolalik davridagi bolalarda xotiraning barcha jarayonlari ko'rina boshlaydi. Masalan, kichik yoshdagi bola dastavval mexanik ravishda, ya'ni ma'nosiga tushunmasdan esda olib qolaveradi. Buning o'ziga xos jihati bor, albatta. Birinchidan, yuqorida aytib o'tganimiz kabi bolalarda turmush tajribasi juda oz bo'ladi, ular ko'p nomlarni hali mutlaqo bilmaydilar, lekin hayotda to'qnash kelganlari sababli eslarida olib qoladilar. Ikkinchidan, bolalar asab tizimining plastikligi, ya'ni juda egiluvchanligi kattalarnikidan ham ustunroq bo'ladi. Ana shu sababli bolalarga mexanik esda olib qolish hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Bolalarda ma'nosiga tushunib esda olib qolish ham juda erta rivojlana boshlaydi. Bog'cha yoshidagi bolalarda asosan ixtiyorsiz esda olib qolishning hukmron bolishi tasodifiy bir hol emas. Buning o'z sabablari bor. Har bir tarbiyachi-pedagog bolalar xotirasiga doir xususiyatlarni yaxshi bilishi kerak. Ana shunda bolalar xotirasini to'g'ri rivojlantirish mumkin. Bog'cha yoshidagi bolalar xotirasining katta odamlar xotirasidan keskin farqi, avvalo, ular oliy nerv faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liqdir. Bir qator psixologlar tomonidan o'tkazilgan ilmiy tekshirish ishlari natijalarining ko'rsatishicha, bog'cha yoshidagi bolalar oliy nerv faoliyati quyidagi xususiyatlarga ega. Birinchidan, bog'cha yoshidagi bolalarning nerv sistemasi xuddi ilk bolalik davridagi bolalar nerv sistemasi kabi juda plastik xarakterga egadir, ya'ni ularning nerv sistemalari haddan tashqari egiluvchan, ta'sirotda beriluvchandir. Shuning uchun ham bu yoshdagi bolalarda vaqtli bog'lanishlar (assosiyalar) juda osonlik bilan hosil bo'ladi. Bolalar nerv sistemasining xususiyati ularning esda olib qolish qobiliyatlariga ham ta'sir etmay qolmaydi. Shu sababli bog'cha yoshidagi bolalar ashula, ritmli she'r, qiziqarli va chuqur ta'sir etadigan narsalarni beixtiyor hamda juda tez eslarida olib qolaveradilar. Ikkinchidan, bog'cha yoshidagi bolalar nerv sistemasi yengil qo'zg'aluvchan bo'lishi bilan birga yuzaga keladigan vaqtli bog'lanishlar (assosiyatsiyalar) juda beqaror bo'ladi, ya'ni mustahkam bo'lmaydi. Shuning uchun bu yoshdagi bolalar tomonidan idrok qilingan turli narsa va hodisalar ularning xotiralarida uzoq vaqt saqlanib qolmaydi. Ular tez eslab qolishlari bilan birga tez unutib ham yuboradilar. Ko'pincha narsa va hodisalarning bog'cha yoshidagi bolalar xotiralarida mustahkam saqlanib qolishi shu narsa va hodisalarning bolaga qanchalik emosional ta'sir qilishiga bog'liq bo'ladi. Uchinchidan, bog'cha yoshidagi bolalar nerv sistemasida qo'zg'alish jarayoniga nisbatan tormozlanish jarayoni ancha sust bo'lganligi tufayli ular o'xshash va birdaniga, ya'ni bir vaqtning o'zida juda ko'p idrok qilingan narsalarning farqini yaxshi ajrata olmaydilar. Shuning uchun ular birdaniga idrok qilgan juda ko'p narsalarni bir-biri bilan aralashtirib yuboradilar. Agar bog'cha yoshidagi boladan kechagi bayram kuni bo'lgan, ya'ni idrok qilgan narsalarini bir boshdan so'zlab berish iltimos qilinsa, u ma'noli va sistemali qilib so'zlab berolmaydi. Bola bunday holda gapni tasodifiy esiga tushib qolgan narsalardan boshlab ketaveradi. Chunki birdaniga ko'rgan juda ko'p narsalarini bola tamoman aralashtirib yuborgan bo'ladi. Bola esida olib qolgan narsalarida hali sistema yo'q, shuning uchun bola dastavval chuqur taassurot qoldirgan, ya'ni esida chuqur o'rnatilgan qolgan narsalardan boshlab gapiraveradi.

MUHOKAMA.

Demak, bundan shunday xulosa chiqarish mumkin: agar bog'cha yoshidagi bolaga bir vaqtning o'zida haddan tashqari ko'p narsalar ko'rsatilsa, ular hamma narsalarni bir-biri bilan

aralastirib yuboradilar va birontasini ham puxtaroq esda olib qololmaydilar. Kichik bog'cha yoshidagi bolalarga nisbatan o'rta va katta yoshdagi bog'cha bolalarida ixtiyorsiz va mexanik ravishda esda olib qolish hamda esga tushirish qobiliyati biroz susayadi. Ammo bundan, bolalar ulg'aygan sari ularning xotirasi kuchsizlanadi, degan xulosa kelib chiqmaydi. Bu yerda gap shundaki, bolalar o'sib, turmush tajribasi ortgan va nutqi o'sgan sari ular narsa va hodisalar surunkasiga, ya'ni to'g'ri kelganicha emas, balki tanlab, ya'ni o'zlariga kerakligini esda olib qoladigan bo'la boshlaydilar. Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish lozimki, keyingi yillar mobaynida bog'cha yoshidagi bolalarda mantiqiy, ya'ni ma'nosiga tushunib esda olib qolishga nisbatan mexanik esda olib qolish ustun bo'ladi, degan fikr mavjud bolib, shu bilan birga mexanik esda olib qolish mantiqiy esda olib qolishga qarama-qarshi qo'yilar edi. So'nggi yillarda o'tkazilgan eksperimental tekshirishlar natijalarining ko'rsatishicha, bog'cha yoshidagi bolalarda ham narsa va so'zlarning ma'nosiga tushunib eslab qolish katta o'rin tutadi. Lekin bog'cha yoshidagi bolalarning mantiqiy esda qoldirishlari ularga to'la tushuniladigan material berilganda yaqqol ko'rinadi. Bog'cha yoshidagi kichik bolalarda ko'proq obrazli xotira rivojlangan bo'ladi. Shuning uchun ular eshitgan narsalariga nisbatan ko'rgan narsalarni yaxshi eslarida olib qoladilar. Uning asosiy sababi, birinchidan, bog'cha yoshidagi bolalarning idroklari konkret obrazli xarakterga ega. Ikkinchidan, ularda hali nutq, to'la-to'kis shakllanmagan. Bolalar yuqori guruhlarda nutqni anchagina egallab olganlaridan keyingina so'z bilan ifodalab olingan narsalarni esda yaxshi olib qoladigan bo'ladilar. Bolalar juda ko'p narsalarni asosan turli o'yin faoliyatlari davomida eslarida olib qoladilar. Shuning uchun ularning esda olib qolishlari ko'pincha epizodik va tasodifiy xarakterga ega bo'ladi, bu esa eslarida olib qolingan narsalarni ma'lum bir sistemaga solishni qiyinlashtiradi. Shu tufayli bolalarning xotiralaridagi narsalar tartibsiz, bir-biri bilan aralashib ketadi. Natijada biron narsani esga tushirishlari qiyin bo'ladi, Bog'cha yoshidagi bolalar xotirasiga xos bo'lgan tartibsizlikni yo'qotish va xotirasini o'stirish juda ko'p jihatdan tarbiyachilarga bog'liqdir. Tarbiyachi bolalarni esda olib qolishlari lozim bo'lgan materialni ularning yosh xususiyatlariga mos qilib tanlashi kerak. Bolalar xotirasini mashq qildirishda turli mazmunli o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA.

Umuman, bolaning materialni esda olib qolishini va qayta esga tushirishini tarbiyachi doimo boshqarib borishi zarur. Chunki bog'cha yoshidagi bola xotirasining barcha tiplari o'sa boshlaydi. Biroq shu narsa xarakterliki, xotiraning asosiy turlari orasida (masalan, obrazli, mexanik, mantiqiy kabi) harakat xotirasi nisbatan kuchliroq rivojlanadi. Shuning uchun ham turli harakatlarni hamda musiqa ohangida o'ynashni bu yoshdagi bolalar osonlik bilan o'zlashtiradilar. Mexanik tarzda o'zlashtiriladigan nutq materialini ham qisman harakat xotirasiga kiritadi. Bog'cha yoshidagi bolalar esa kuchli emotsional ta'sir qilgan narsalarni ham ba'zan eslaridan chiqarib qo'yishlari mumkin. Bolalar xotirasini o'stirishda tarbiyachi va otalarning nutqi ham nihoyatda katta rol o'ynaydi. Bola bilan gaplashganda nutq sodda, talaffuz aniq va tushunarli bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.D.A.Nurkeldiyeva, M.U.Xamidova “Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi” Toshkent 2016
2. Maxsus pedagogika(darslik).-T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2014
- 3.Maxsus psixologiya (o'quv qollanma) O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti- 2013
4. Nutqning ontogenezda rivojlanishi (o'quv uslubiy majmua) 2021